

ПАХТА ТОЗАЛАШ КОРХОНАЛАРИДА ТОЛАДАГИ ИФЛОСЛИКЛАР УЛУШИНИНГ ТАДҚИҚОТИ

Илмий раҳбар: А.П.Парпиев

т.ф.д., проф.

Б.Н.Кузиев

Таянч докторант

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6423024>

Аннотация. Мақолада пахта тозалаш корхоналарининг асосий ҳом ашёси ҳисоб ланган толадаги ифлосликлар ва нуқсонли аралашмалар турлари ўрганилган. Нуқсонли аралашмаларнинг пайдо бўлиш сабаблари таҳлил қилинган ва уларни миқдорини камайтириш бўйича тажрибалар ўтказилган.

Республикамизда кластер тизимини кенг қўламда қўлланилиши пахта тозалаш ва тўқимачилик саноати олдиға рақобатбардош тайёр маҳсулотлар ишлаб чиқариш вазиғасини қўймоқда.

Тўқимачилик саноатида дунё бозори талабларига жавоб берадиган тайёр маҳсулотлар ишлаб чиқариш асосан пахта тозалаш корхоналарида ишлаб чиқарилаётган тола сифатиға боғлиқ.

Ип-йигирув корхоналарининг ишлаш тажрибаси хом ашё ҳисобланган пахта толасида мавжуд бўлган нуқсонли аралашмалар ва ифлосликлар миқдори кўп ҳолларда юқори эканлиги бу эса тайёрланаётган ип сифатиға таъсир этаётганини кўрсатди. Бу ерда асосий муаммо терилган пахтани ифлосликлардан тозалаш даражаси етарли бўлмаганлиги ҳисобаланади.

Маълумки пахта майда ва йирик ифлосликлардан мос равишда қозикчали ва аррали барабанларда тозаланади. Пахта толасиға ортиқча мехнатик таъсир кўрсатиш уни сифати бузилишиға, жумладан, толалари шикастланиши, узилиши, майда толалар кўпайиши ва пишиқлиги пасайиши мумкин.

Шу сабабли пахтани дастлабки ишлашни мувофиқлаштирувчи технологияси (ПДИ-30-75-2017) да пахтани максимал 4 та аррали барабанда, 24 та қозикчали барабанда тозалаш мумкинлиги кўрсатилган [1]. Тозалаш ускуналари сонини ошириш тола ва чигит сифатини кескин пасайишиға олиб келади. Мавжуд пахта тозалаш корхоналарида 4 та аррали барабан, 24 – 32 та қозикчали барабан ўрнатилган бўлиб, тозалаш самарадорлигини ошириш учун қўшимча ускуна қўйиш имконияти йўқ. Шу сабабли юқори сифатли тола олиш фақат ички имкониятлардан келиб чиққан ҳолда, яъни мавжуд пахта тозалагичларни такомиллаштириш ёки уларни ўрниға самарадорлиги юқори бўлган ускуналарни ишлаб чиқиш ҳисобига амалға оширилиши мумкин.

Ушбу муаммони ҳал этишда қуйидаги изланишлар олиб борилди.

Маълумки ишлаб чиқарилган толани умумий ифлослиги 2 қисмдан – ифлосликлар ва нуқсонли аралашмалардан иборат.

Пахта ифлослиги ғўзапоя элементлари ҳамда бегона ўтлардан иборат бўлиб, терим жараёнида ҳосил бўлади. Пахта теримини сифатли амалға ошириш ҳисобига ифлослик

миқдорини камайтириш мумкин. Толадаги нуқсонли аралашмалар 7 хил бўлиб, улар улюк, пишмаган тола пластиги, тугунчаклар, мураккаб комбинацияланган тугунчаклар, толали чигит пўстлоғи, тугунак ва тола ўрамидан иборат бўлади [2]. Улюк ва пишмаган тола пластиги терилган пахтада бўлиб, уларни миқдори пахта агротехникаси ва селекцион навига боғлиқ. Қолган нуқсонли аралашмалар технологик жараёнларда механик таъсирлар натижасида пайдо бўлади. Уларни толадаги миқдори асосан тозалашлар сони, пахта намлиги, пахтани жинлаш режимларига боғлиқ бўлади. Пахтани тозалаш учун ишлатилган ҳар бир қозикчали ва аррали барабанлар кўшимча нуқсонли аралашмалар пайдо этиши мумкин.

Асосий мақсад толада пайдо бўлаётган нуқсонли аралашмаларни минимал қийматда бўлишини таъминловчи оптимал тозалаш қайталикларини, пахтани селекция ва саноат навини инобатга олиб, аниқлашдан иборат.

Шу мақсадда пахта тозалаш корхоналарида турли селекция навларини дастлабки ишлашда тола таркибидаги ифлослик ва нуқсонли аралашмаларни ўзаро улушлари ўрганиб чиқилди.

Жадвалда ишлаб чиқарилган толадаги ифлослик ва нуқсонли аралашмалар кўрсаткичлари келтирилган.

Жадвални таҳлили олинган сеоекция навларини пахта тозалаш корхоналарини одатий ишлаш режимларида ишлаб чиқарилган тола умумий ифлослигида нуқсонли аралашмаларни улуши 85% дан 66,5% гача ўзгаришини кўрсатди. Пахтани селекция ва саноат навидан қатъий назар толада нуқсонли аралашмалар ҳосил бўлмоқда. Лекин толада ифлослик улуши юқори бўлиши, технологик ускуналарни тозалаш самарадорлиги етарли эмаслигини кўрсатди.

1- жадвал

Толадаги ифлослик ва нуқсонли аралашмалар улушлари

т/ р	Пахтани селекция ва саноат нави	Пахтани бошлан-ғич намлиги ва ифлосли-ги, %		Жин тарнови- даги пахта намлиги ва ифлосли-ги, %		Тола ифлослиги ва нуқсонли аралашмалар, %				
		намлиги	ифлослиги	намлиги	ифлослиги	ифлослиги	нуқсонли аралашмалар	жами	Нуқсонли аралашмаларни умумий ифлосликга нисбатан улуши. %	
Сайхунобод пахта тозалаш корхонаси										
1	Порлоқ, 1-нав	9,8	4,3	8,5	1,2	1,55	1,55	3,1	50,0	

2	C-6524, 1-нав	9,3	4,0	9,3	1,0	1,19	1,31	2,50	52,4
3	C-6524, 2-нав	12,1	3,9	9,1	1,5	1,49	1,81	3,30	54,8
4	C-6524, 2-нав	14,2	3,7	9,5	1,5	1,26	1,6	2,86	55,9

Кўриб чиқилган вариантларда толани умумий ифлослиги юқори бўлиб, паст синфли толалар тоифасига кириш ва паст нархларда сотилишига олиб келади.

Ушбу ҳолатлар пахтани майда ва йирик ифлосликлардан тозалаш жараёнларини муқобиллаштириш, ортиқча нуқсонли аралашмалар пайдо бўлишига олиб келмайдиган, етарли тозалаш самарадорлигига эга бўлган, оптимал қайталигини аниқлаш, толани чигитдан ажратиш жараёнларини юмшоқ режимларда амалга ошириш ҳисобига юқори синфли сифатли тола олишни тақозо этади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Пахтани дастлабки ишлашнинг мувофиқлаштирилган технологияси (ПДИ-30-75-2017). “Ўзпахтасаноатэкспорт” холдинг компанияси “Пахтасаноат ilmiy markazi” АЖ. Тошкент. 2017.
2. ЎзДСТ632.2010. Пахта толасидаги нуқсонлар ва ифлос аралашмалар миқдорини аниқлаш. Тошкент. 2010.